

Modeling the Obstacle-Free Envelope: Automation at the Service of BIM in Metro Projects

Daniela Paula Saporito Penteado ¹, Pablo Marinho Lopes ²

¹Sener Setepla Tecnometal Ltda., Brasil, daniela.penteado@mobility.sener ²Sener Setepla Tecnometal Ltda., Brasil, pablo.marinho@mobility.sener

Resumo

O metrô subterrâneo possui custos elevados, principalmente devido à escavação e às estruturas dos túneis. A definição do diâmetro é crucial: diâmetros menores reduzem gastos, mas precisam garantir espaço para sistemas, material rodante, passarelas de emergência e via permanente. Para isso, é necessário estudar o movimento do trem em diferentes situações operacionais e geométricas, assegurando segurança, acessibilidade e otimização de custos. Nesse contexto, foi desenvolvida uma ferramenta em Civil 3D capaz de calcular o gabarito livre de obstáculos, gerar modelos tridimensionais integrados a estruturas e sistemas e identificar conflitos com elementos fixos. A aplicação interpreta alinhamentos, curvas, espirais e tangentes, permitindo parametrização conforme material rodante, via e normas europeias. Além disso, modela passarelas de emergência e o pantógrafo. Essa solução representa um avanço para projetos lineares em BIM, ao fornecer maior precisão, integração e eficiência no processo de concepção e verificação de túneis metroviários.

Keywords: Gauge, BIM, railway, tunnel.

DOI: [10.5281/zenodo.18461340](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461340)

1. Introdução

Uma obra de metrô subterrâneo tem um custo elevado devido as estruturas que a compõem e a escavação dos túneis. Nesse contexto, a determinação do diâmetro de escavação é um aspecto crucial. Por um lado, um diâmetro menor reduz o custo; por outro, o túnel precisa comportar todos os sistemas necessários, o material rodante, as passarelas de emergência, as plataformas das estações, a superestrutura da via permanente, entre outros elementos essenciais.

Nas últimas décadas, em conjunto com o elevado crescimento econômico e populacional, houve um aumento considerável na necessidade de obras de infraestrutura no país, principalmente nas redes de transporte [...] Esse desenvolvimento nos sistemas de transportes criou uma demanda por novas obras subterrâneas considerável, incluindo muitos túneis para interligação das vias (Molina e Gouvêa, 2019, 8)

Dessa forma, torna-se indispensável o estudo do movimento do trem e do espaço ocupado em diferentes condições de geometria da via, velocidades operacionais e cenários de serviço. Esse estudo permite determinar o diâmetro do túnel e a posição das instalações fixas de forma otimizada, equilibrando a redução de custos com a segurança operacional e a acessibilidade dos usuários às estações e às passarelas de emergência.

Além disso, tendo em vista a tendência atual de interoperabilidade do sistema ferroviário, surge o problema de que um mesmo trem possa circular por trechos de via com tamanhos diferentes. Isso faz com que as dimensões de um trem é determinado por gabaritos mais restritivos e por velocidades de circulação (Rodríguez, 2006).

Embora seja um tópico muito importante, não existem muitos estudos sobre os gabaritos ferroviários e metroviários, já que abrange diferentes características de via e da mecânica dos trens, os quais vêm se aperfeiçoando cada vez mais. Esse desafio requer a consideração de diferentes referências para chegar em um modelo matemático completo para solucionar a questão.

Considerando os desafios históricos e o avanço dos projetos em ambiente BIM, foi desenvolvida uma ferramenta capaz de calcular o Gabarito Livre de Obstáculos (GLO) e gerar um modelo tridimensional integrado aos modelos BIM de estruturas, infraestrutura ferroviária, túneis e sistemas. A solução permite verificar conflitos entre o GLO e elementos fixos instalados próximos à via.

A ferramenta, compatível com o Civil 3D, lê os dados de alinhamento e do greide projetado, calculando o gabarito para cada curva, espiral de transição e trecho em tangente, possibilitando a definição dos parâmetros do material rodante e da via permanente. Pode ser configurada para adotar cálculos segundo normas europeias utilizadas em projetos metroviários de empresas como a ADIF.

Além da modelagem do gabarito livre de obstáculos, a ferramenta permite projetar passarelas de emergência ao longo de toda a extensão, entre as estações, considerando as normativas de acessibilidade e o volume ocupado pelo pantógrafo.

Essa solução representa um avanço significativo para a aplicação do BIM em projetos lineares. A apresentação do programa inicia-se com a explicação do conceito de gabarito livre de obstáculos, os cálculos necessários para sua definição e os parâmetros utilizados. Em seguida, demonstra-se a interface do programa, as opções de modelagem conforme a normativa selecionada, a possibilidade de incluir pantógrafo e passarelas laterais, e, finalmente, a exportação para um modelo federado.

2. Desenvolvimento

2.1. Termos e Definições

Contorno de referência ou perfil de referência: representação da seção transversal usado como base comum para aplicação das regras associadas pela infraestrutura e pelo material rodante. Não é o perfil construtivo do carro.

Gabarito dinâmico do material rodante: resultante da aplicação dos deslocamentos geométricos e quasi-estáticos sobre o contorno de referência.

Gabarito livre de obstáculos (GLO) ou Gabarito de livre passagem: resultante da aplicação dos efeitos de tolerâncias da via, oscilações e assimetrias sobre o gabarito dinâmico do material rodante.

Regras associadas: expressões matemáticas aplicadas ao contorno de referência de forma a determinar a envoltória que considera os deslocamentos devido ao traçado geométrico, velocidade e aceleração transversal, deslocamentos aleatórios da via, efeito das suspensões e margens adicionais.

Ponto de referência ou origem: ponto considerado de coordenadas $(x,y) = 0,0$, onde o topo do boleto mais baixo tem $y=0$ e o ponto médio do entretrilhos tem $x=0$, conforme figura abaixo. Os cálculos do gabarito são determinados através da somatória dos deslocamentos em x' e y' , ortogonal e paralelo ao plano de rolamento, e posteriormente convertidos para o perfil tombado, considerando a superelevação da via, com determinação de x e y absoluto em relação ao ponto de referência.

Velocidade civil: máxima velocidade possível para a combinação “raio/superelevação” considerando a máxima aceleração transversal não compensada.

ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, é um órgão público espanhol que planeja, contrói, gere e mantém a infraestrutura ferroviária espanhola. Utiliza normativas espanholas.

2.2. Apresentação do problema

Na análise do movimento dos trens em um sistema metroviário subterrâneo, observa-se uma série de fatores mecânicos do trem e fatores intrínsecos à infraestrutura da via que influenciam o deslocamento do material rodante durante a operação. Para a determinação do Gabarito Livre de Obstáculos a ser considerado no projeto, é necessário analisar todas as condicionantes que afetam o movimento do carro, garantindo um projeto confiável e o mais próximo possível da realidade.

Figura 1 – Ilustração do Gabarito Livre de Obstáculos. Autoria própria, 2023.

Inicialmente, é necessário compreender o conceito de gabarito. O trem, em seu estado parado, apresenta um contorno de referência denominado Gabarito Estático. Essa condição é relevante para a definição dos pontos da envoltória que sofrerão deslocamento. Na Figura 2, consideram-se os pontos de P1 a P6, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, como aqueles que serão deslocados na condição dinâmica do trem. Além disso, os deslocamentos são referenciados a um ponto $(x=0, y=0)$, localizado na interseção entre a linha correspondente à altura do topo do boleto e o eixo do carro.

Figura 2 – Exemplo de Gabarito Estático. Autoria própria, 2023.

O Gabarito Estático pode ser definido como o contorno de referência máximo do veículo em uma via nivelada, com o veículo centrado, parado, com a suspensão corretamente nivelada, carga distribuída uniformemente e diâmetro nominal das rodas (Rodríguez, 2006).

É importante distinguir o Gabarito Dinâmico do Gabarito Livre de Obstáculos. O primeiro considera os deslocamentos geométricos e quasiestáticos resultantes do movimento do trem em operação. O segundo incorpora, além desses deslocamentos, as tolerâncias da via e oscilações, bem como folgas adicionais definidas pelo administrador da linha.

O Gabarito Dinâmico decorre de fenômenos complexos, envolvendo diversos fatores diretos e indiretos, como velocidade, superelevação, raio da curva, flexibilidade da suspensão, perfil e natureza do material da roda e do trilho, dimensões geométricas do veículo, entre outros (Rodríguez, 2006).

Figura 3 – Esquema de obtenção do Gabarito Livre de Obstáculos. Autoria própria, 2023.

Tabela 1 – Deslocamentos considerados para cada regra associada

REGRAS ASSOCIADAS	DESLOCAMENTOS CONSIDERADOS
Deslocamentos geométricos	<ul style="list-style-type: none"> • Deslocamento transversal do carro devido a posição esconsa em relação a via. • Deslocamento da caixa do carro para o lado interno da curva. • Deslocamento da extremidade do carro em posição esconsa para o lado interno da curva. • Deslocamento da extremidade da caixa do carro para o lado externo da curva.
Deslocamentos quasi-estáticos	<ul style="list-style-type: none"> • Aceleração transversal não compensada provocando deslocamento para o lado externo da curva. • Condição do carro parado em curva superelevada com tombamento para o lado interno da curva, devido a acomodação das suspensões.

REGRAS ASSOCIADAS	DESLOCAMENTOS CONSIDERADOS
Tolerâncias das vias e oscilações	<ul style="list-style-type: none"> • Assimetrias de construção e ajustagem, e distribuição não equilibrada da carga. • Deslocamentos devido ao erro na superelevação, com tombamento para o lado interno. • Deslocamentos devido ao erro na superelevação, com aumento da aceleração não compensada. • Deslocamentos devido a oscilações provocadas pelo efeito dinâmico recíproco entre via e carro. • Variação lateral da via em relação à posição normal da via.
Folgas adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Folgas para permitir incrementos de velocidade e aumento de segurança. • Circulação de transportes excepcionais. • Futuras modificações de traçado ou de gabarito. • Permitir obras na via. • Consideração dos efeitos aerodinâmicos e ventos laterais.

Fonte: Aatoria própria, 2025.

Difícilmente as falhas adicionais serão acrescentadas nos estudos metroviários. Os efeitos aerodinâmicos e ventos laterais são importantes em trens com velocidades maiores. De acordo com Di Luccio (2016), as irregularidades de via podem ser estáticas, ou seja, que não alteram muito ao longo do tempo, ou dinâmicas, que são causadas pela flexibilidade da via, além das randômicas, que podem ocorrer de maneira aleatória.

Como já indicado, o cálculo do Gabarito Livre de Obstáculos é feito para cada curva, espiral de transição e trecho em tangente, isto porque é difícil que existam curvas com mesmo raio, superelevação e comprimento de espiral. Por isso, este estudo é demorado, e muitas vezes oneroso para o projeto, além de requerer uma abstração em 3D de todos os elementos. Este é o principal problema enfrentado em projetos 2D, nos quais é necessário representar uma seção transversal típica para cada ponto notável do alinhamento.

3. Método

3.1. Metodologia de cálculo

Toda a metodologia de cálculo é feita com base nas normativas UIC-505 e UNE EM-15273:2013+A1, além do documento gerado em resultado do Consórcio Hochtief – Montreal – Deconsult, MD-400-U/003: Cálculo do gabarito de livre passagem – fixação direta (Rev. 19/01/1972). Importante ressaltar que estas normativas, apesar de serem diferentes, convergem nos mesmos parâmetros a serem considerados, alterando apenas os cálculos, de maneira discreta.

Os parâmetros utilizados no cálculo do GLO serão apresentados a seguir, separando entre parâmetros do material rodante e da infraestrutura ferroviária.

Tabela 2 – Parâmetros do material rodante

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
h	Altura do Carro com pantógrafo abaixado
b	Largura máx. do Carro
p	Distância entre eixos dos truques
nde	Parte do truque além do eixo
d	Dist. min. adm. entre os “gaging points” dos frisos das rodas
q	Deslocamento excêntrico entre os rodeiros e a armação do truque
w	Deslocamento lateral da caixa em relação ao truque
sp	Desgaste máximo do aro das rodas
a	Distância entre piões dos truques
ne	Parte da caixa saliente além dos piões
f1	Deslocamento vertical do carro para baixo (devido influência das molas + oscilações)
f2	Deslocamento vertical do carro para cima (devido influência das molas + oscilações)
hw	Altura do centro de oscilação do carro
Sn	Coeficiente de inclinação do carro

Fonte: Autoria própria, 2025.

Tabela 3 – Parâmetros da via permanente

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
hg	Adicional na altura do truque para encarrilhamento (hg)
lo	Bitola
lm	Distância entre centro de trilhos
R	Raio de cada curva horizontal
Rv min	Raio Vertical mínimo na via
Vmáx.	Velocidade máxima de projeto civil
$a_n^{máx}$	Aceleração não compensada máxima
$S_{máx}$	Superelevação máxima
$S_{mín}$	Superelevação mínima que garante atendimento da aceleração não compensada máxima
S_0	Superelevação teórica
s	Deficiência de superelevação

Fonte: Autoria própria, 2025.

Tabela 4 – Parâmetros de tolerâncias, oscilações e desvios da via

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
u_b	Assimetria devida a tolerância de construção e ajustamento e de distribuição irregular da carga
UDi	Assimetria por efeito mútuo carro-via lado interno
UDe	Assimetria por efeito mútuo carro-via lado externo
b9	Variação lateral da via assentada, inclui deformação elástica
h'	Variação na altura do trilho, com desgaste de 15mm ()
s_d	Erro na superelevação, inclui desgaste irregular do trilho
l	Bitola máxima
EX	Excentricidade do alargamento de bitola

Fonte: Autoria própria, 2025.

Cada ponto da seção transversal do material rodante, na condição estática, sofrerá um deslocamento horizontal e vertical relacionados aos deslocamentos geométricos, quasi-estáticos e às

tolerâncias de via, já mencionados. A soma destes deslocamentos, aplicados ao perfil de referência, resultará no gabarito livre de obstáculos.

Para o cálculo do gabarito livre de obstáculos será considerado a somatória dos deslocamentos, sobre a semi-largura $b_{1(j)}$ do perfil de referência para o ponto “j” (com $j=1, 2, 3$, etc., para os pontos P1, P2, P3, etc.). A figura a seguir ilustra as semi-larguras do perfil de referência, associadas as alturas $H_{(j)}$.

Figura 4 – Perfil de referência estático. Fonte: Autoria própria, 2023.

Figura 5 – Perfil ilustrando os deslocamentos horizontais e verticais. Fonte: Autoria própria, 2023.

Com os deslocamentos aplicados ao perfil de referência, o próximo passo é gerar o perfil tombado devido a superelevação, transformando cada par (X,Y) no par rotacionado (x,y) , conforme figura abaixo.

Figura 6 – Transformação dos deslocamentos com superelevação. Fonte: Autoria própria, 2023.

3.2. Ferramenta de automação da modelagem

Tendo em vista a complexidade e a quantidade de trabalho despendido para elaboração dos projetos de Gabarito Livre de Obstáculos, foi desenvolvida uma ferramenta de modelagem automatizada, que lê os dados do alinhamento e do greide projetado, e fornecendo os dados necessários, tal como o contorno de referência estático, e os parâmetros apresentados nas Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4.

Ao carregar o programa no software Autodesk Civil 3D, a primeira janela que aparece é a disposta na Figura 7.

Figura 7 – Janela de entrada do programa. Fonte: Autoria própria, 2025.

Ao clicar no primeiro botão, seleciona-se o contorno de referência dado pelo fornecedor do trem que será operado na via, e posteriormente, na origem do centro da referência do trem, no topo do boleto, representado pelo círculo em amarelo na Figura 8.

Figura 8 – Gabarito estático que representa o trem. Fonte: Autoria própria, 2025.

Após selecionar, a janela da Figura 9 se abre para que sejam inseridos os valores dos parâmetros adotados, os mesmos já mencionados anteriormente. Caso não se tenha o parâmetro solicitado, ao iniciar o programa existem dados padrão, considerando os dados do Metrô de São Paulo.

Truques		Caixa do Carro	
p	2,3	a	15,6
nde	0,844	H Piso	1,065
d	1,41	ne	2,74
q	0,009	f1	-0,065
w	0,03	f2	0,03
fd	-0,005		
sp	0,045		
Centro de Oscilação		Espaço para Encarrilhamentos	
hw	0,609	h _g	0,085
sn	0,225		
u _B	1		
UDi	0,1		
UDe	0,6		
Dados Característicos da Via		Variação em relação à situação normal da via	
l ₀	1,435	b ₉	0,01
l _m	1,507	EX	0,01
R _v	500	h _{linha}	0,03
S _{max}	170	sd	0,005
		deltaL	0,02
Length Transition Tangent-Spiral-Tangent (in meters):		30	

Buttons: Save Current Settings, Load Settings, Ok, Cancel

Figura 9 – *Input* dos elementos necessários para o programa. Fonte: Autoria própria, 2025.

Ao selecionar OK na janela anterior, é possível gerar um sólido que representa o Gabarito Livre de Obstáculos. Ao clicar no botão “Generate Solid for Gauge”, devemos selecionar o alinhamento horizontal e o perfil projetado na sequência.

Figura 10 – Janela do programa elaborado. Fonte: Autoria própria, 2025.

Além disso, pode-se ver que é possível incluir passarelas do lado direito e esquerdo, pantógrafo, e em uma função mais 2D, para apresentação nas pranchas para o cliente, é possível gerar a seção específica fornecendo um raio, e uma superelevação.

4. Resultados

Após a utilização da ferramenta, o produto gerado é apresentado nas figuras abaixo. Não existem limitações quanto a raios, superelevações ou outras informações geométricas, desde que o software possua todos os dados do alinhamento. O produto resultante pode ser integrado a um modelo federado envolvendo outras disciplinas, como sistemas, estruturas, infraestrutura com os trilhos e estações projetadas, permitindo a verificação de possíveis interferências e sua devida resolução.

Figura 11 – Produto final da ferramenta com indicação de elementos. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 12 – Produto final da ferramenta. Fonte: Autoria própria, 2025.

Devido à limitação de espaço deste documento, o foco foi direcionado a soluções urbanas e brasileiras; entretanto, o cálculo também pode ser realizado de acordo com normas internacionais, como a ADIF espanhola.

Pela descrição do uso da ferramenta, observa-se uma redução significativa no tempo necessário, uma vez que ela lê diretamente as informações do Civil 3D e insere automaticamente os dados no modelo. Em uma linha de via dupla com 10 km de extensão, composta por 60 curvas com espirais de transição, o procedimento tradicional exigiria a elaboração de 120 seções. Considerando cerca de 10 minutos para cada seção — incluindo cálculo e inclusão nos desenhos em planta e seção — o total de trabalho seria de aproximadamente 20 horas. Com a utilização da ferramenta BIM, os cálculos e desenhos são gerados automaticamente, reduzindo o tempo necessário para cerca de 2 horas, o que representa uma redução de dez vezes, além de minimizar erros humanos em um processo exaustivo.

5. Discussões

O objetivo principal da ferramenta é calcular de maneira simples e rápida o Gabarito Livre de Obstáculos em toda a extensão da via ferroviária, incorporando métodos complexos no projeto e garantindo um melhor produto, inclusive sua apresentação em modelos BIM federados. De maneira geral, a ferramenta apresenta utilidade significativa, principalmente considerando a quantidade de disciplinas que interagem dentro de um mesmo espaço em projetos metroviários subterrâneos, como sistemas, estruturas e sinalização.

Atualmente, existem softwares utilizados no mercado para realizar simulações dinâmicas do movimento dos trens, que empregam simulação dinâmica multicorpos (MBD) e analisam o comportamento dinâmico dos veículos ferroviários por meio da resolução numérica das equações de movimento de todos os corpos. Esses softwares são mais aplicados em engenharia mecânica, apresentam custos elevados e demandam informações muito específicas do material rodante a ser simulado, que muitas vezes não são fornecidas nem necessárias para a equipe de geometria. Além disso, não consideram as tolerâncias de via e oscilações para a determinação do Gabarito Livre de Obstáculos, limitando-se ao Gabarito Dinâmico. Outro ponto limitante dessas ferramentas é a ausência de interoperabilidade com o software Civil 3D, comumente utilizado em projetos geométricos.

A ferramenta apresentada neste artigo também possui algumas limitações que podem ser abordadas em próximas atualizações. Em geometrias muito complexas, com curvas reversas e compostas, alguns trechos devem ser tratados de maneira mais singular, considerando premissas de projeto. Outra limitação é que a ferramenta permite cálculos apenas com duas metodologias: ADIF e Rolling Stock. Existem outras variações, por exemplo, para trens de alta velocidade, que poderiam ser implementadas futuramente, mas não estão disponíveis na versão atual da ferramenta.

Referências

- Álvarez Rodríguez, J. (2006). Parametrización del gálibo de material ferroviario. *Universidad Carlos III de Madrid*. Disponível em <https://e-archivo.uc3m.es/bitstreams/4b106053-8aa4-44ca-9218-6bee85d933d1/download>.
- Andrade Di Luccio, A. R. de. (2016). *Estudo dinâmico de uma composição ferroviária de carga e análise de condições de descarrilamento* (Projeto de Graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica). Rio de Janeiro, Brasil. <https://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10018484.pdf>.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2020). NBR 16484:2020 – Segurança contra incêndio para sistemas de transporte sobre trilhos – Requisitos. *ABNT*.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2005). NBR 14021:2005 – Transporte – Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano. *ABNT*.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2020). NBR 12915:2020: Via férrea — Gabarito ferroviário e entrevia — Especificações. *ABNT*.
- Asociación Española de Normalización. (2013). *UNE-EN 15273:2013+A1: Railway applications – Gauges*. UNE.
- British Standards Institution. (2013). *Railway applications – Gauges, Part 1: General – Common rules for infrastructure and rolling stock (BS EN 15273-1:2013)*. BSI.
- British Standards Institution. (2016). *Railway applications – Gauges, Part 3: Structure gauges (BS EN 15273-3:2016)*. BSI.
- Companhia do Metropolitano de São Paulo. (2021). Implantação e operação de novas ferrovias. *Metrô de São Paulo*.
- International Union of Railways. (n.d.). Effects of the application of the kinematic gauges defined in the 505 series of leaflets on the positioning of structures in relation to the tracks and of the tracks in relation to each other (UIC 505-4). *UIC*.
- International Union of Railways. (n.d.). *Railway transport stock – Rolling stock construction gauge (UIC 505-1)*. UIC.
- Ministerio de Fomento. (2015). Orden FOM/1630/2015, Instrucción Ferroviaria de Gálibos. *Boletín Oficial del Estado (BOE)*. Disponível em <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8565>.
- Metrô de São Paulo. (1972). MD-400-U/003: Cálculo do gabarito de livre passagem – fixação direta (Rev. 19/01/1972). *Consórcio Hochtief – Montreal – Deconsult*.
- Socualaya Molina, B. G., Gouvêa, G. P. (2019). Modelagem BIM de túneis. *Universidade Presbiteriana Mackenzie*. Disponível em <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5335f7f2-19cd-4dbb-81f2-0f90c01dfd5d/BRUNO%20GONZALO%20SOCUALAYA%20MOLINA%20TF-19.pdf>.